

KATTAQO'RG'ON O'TMISH VA TARAQQIYOT CHORRAHALARIDA

Turg'unova Gulnora

Navoiy davlat pedagogika universiteti talabasi

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.17843206](https://doi.org/10.5281/zenodo.17843206)

ANATATSIYA: Buyuk ipak yo'li chorrahasida joylashgan O'zbekiston qadim-qadimdan boy tarixiy va madaniy merosga ega o'lka sifatida tanilib kelgan. Mamlakatimizning har bir hududi, har bitta qadimiy shahari xalqimizning asrlar davomida shakllanib kelgan tafakkuri, san'at va me'morchiligi, diniy e'tiqodning yuksak darajalarini o'zida aks ettiradi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahri ana shunday hududlardan biri hisoblanadi. Maqolada "Kattaqo'rg'on" shaharning tarixiy obidalari, ularning yaratishi, me'moriy xususiyatlari va buguni kundagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Kattaqo'rg'on, tarixiy meros, yaratish tarixi, me'moriy obidalari, jomi masjidi, qimmatli naqsh elementlari, madaniy yodgorliklari, shaharsozligi va taraqqiyoti.

Qadim zamonlarda Zarafshon vodiysi bo'ylab ko'plab qishloqlar barpo bo'lgan. Ularning eng boyi va obodini So'g'd podshosi Qutulbek boshqargan. Aytishlaricha u suvni, dehqonchilikni va adolatni juda qadrlagan. Ammo bu yurtga tez-tez cho'l qumlari bilan kelgan "Qizil shamol" deb ataluvchi ofat bostirib kelib, suv yo'llarini to'sar, dalalarni quritar edi. Bir kun Qutulbek tushida oq soqolli pirni ko'radi. Pir unga shunday deydi: "Ey podsho, xalqingni asramoq istasang, suv ustiga qo'rg'on qur. Uni xalq mehridan tikla. Qo'rg'on suvga yetsa, yurt baraka topadi. Podsho uyg'onob, xalqni yig'adi va Zarafshon daryosi bo'yida ulkan devorlar bilan o'ralgan qo'rg'on qura boshlaydi. Har bir odam loy, g'isht yoki sub olib kelib, qo'rg'on devorlariga qo'shar edi. Shuning uchun ham bu joy "Katta qo'rg'on" deb atala boshlagan. Qo'rg'on bitgach, shamol qayta kelmaydi. Odamlar suvni to'plab, dehqonchilikni yo'lga quyishadi. Shu tariqa Kattaqo'rg'on yurtning baraka va himoya ramziga aylangan. "Yurtni xalq mehridan qurilgan qo'rg'on saqlaydi" degan naql ishlatiladi. Kattaqo'rg'onning yaratilishi, uning eng qadimi to'g'risida shu va shu kabi bir qancha afsona va rivoyatlar mavjud. Masalan: "Dilshod Polvon afsonasi". Yahudiylar mahallasi va suv bilan bog'liq afsonalari mana shunday bir qator hikoyalarni- Kattakon tarix muzeylaridam, madaniyat bo'limlari eski arxiv hujjatlarida uchratishimiz mumkin.

Afsonalar ham bazan haqiqatdan paydo bo'ladi deganlaridek Kattaqo'rg'on hududi qadimdan Samarqand vohasining g'arbiy qismida joylashgan bo'lib tarixiy manbalarda 9-10 asrlardayoq eslatib o'tiladi. O'sha davrda bu hudud So'g'diyona viloyatining chegaraviy istehkomi sifatida mavjud bo'lgan. Qadimiy karvon yo'llarining kengashidan nuqtasida joylashgani sababli, Kattaqo'rg'on savdo va madaniy markaziga aylangan.

Arxeologik tadqiqotlarga ko'ra bu hududda ilk aholi manzilgohlari miladdan avvalgi davrlarga taluqli bo'lgan. Kattaqo'rg'onning yoshi 2 ming yildan ortiq. Bu yerda o'nlab tarixiy joylar, masjid u madrasalar qal'alar bor. Masalan shahardagi Saripul qal'asining tariximizda o'z o'rnini bo'lgan. 1501-yilda bu yerda Shayboniyxon va Bobur Mirzo o'rtasida janglar bo'lgan. Kattaqo'rg'onning tarixiga aloqador yana bir yodgorlik Robinjon shahridir. Malumki 1-5 asrlarda Sug'diyona somoniylar davlati tarkibiga kirgan. Robinjon butun sharqda "robinjoni" degan nafis gazlamasi bilan mashhur bo'lgan. Kattaqo'rg'on shahri bu o'lkada 2500 yillar ilgari yaratilgan shaharsozlik madaniyatining (Kushoniya, Robinjon, Karzon va Pay) mahsuli sifatida paydo bo'ladi.

Makedoniyalik Iskandar Samarqandni vayron qilganidan keyin Kattaqo'rg'on bir muncha muddat Sug'dning siyosiy markazi bo'lib turgan. 18- asrning ikkinchi yarmida "Kattaqo'rg'on" shahriga asos solindi. Shahar asta-sekin kengayib, obodlashib bordi. Shahar

atrofi baland mudofaa devorlari bilan o'ralgan va uning 4 tarafidan: Bozordarvoza, Haydarchaman, Samarqand, Buxoro darvozalari bo'lgan. Bu darvozalar kechalari berkitilgan. Shahar gullab yashnagan 18-asr oxirida Kattaqo'rg'on tobora kengayib bordi. O'sha paytlarda bu shahar mahallalarga bo'linib har qaysi guzar o'z nomiga ega bo'lgan: Arabxon, Sarbonguzar, Qalandarxona, Oqmachit, So'figuzar, Haydarchaman, Begijon, Madrasa, Mavriqo'rg'on, Lo'laxo'r, G'arb masjid, Sho'rguzar, Ko'chaxo'r, Mahalla, Hoji Qurbon, Chordarakdarun, Qorirabot, Ko'rmaguzar, Sarbozor, Kimohgar, Haqiguzar, Arabqishloq, Ko'hnadam.

Har bir guzarining o'z masjidi va o'z hovuzi bo'lgan. Bugungi kunda 17 asr oxirlarida qad ko'targan Qalandarxona, Begijon guzar, Eshon mozor, Sarmozor va Past Chordara masjidlari moziydan xabar berib turgan. Kattaqo'rg'onning eng mashhur yodgorliklaridan biri sanaladigan Jome masjidi 18 asrda Buxoro amiri tomonidan qurilgan. Masjid qurilishida g'isht, yog'och va ganchdan foydalanilgan. Masjidning ichki va tashqi qismi nozik naqshlar arab yozuvlari va geometrik bezaklar bilan bezatilgan. Gumbazlar ostidagi o'ymakor yog'och ustunlar, eshik va derazalardagi xalqona naqshlar bu obidani o'z davrining noyob san'at namunalariidan biriga aylantirgan. Jome masjidi o'z vaqtida nafaqat ibodat joyi, bakei xalq yig'inlari diniy marosimlar o'tkaziladigan markaz ham bo'lgan. Kattaqo'rg'on madrasasi XVIII-asr oxirlari XIX-asr boshlarida diniy ta'lim asosida faoliyat yuritgan markazi sifatida qurilgan. Bu yerda Qur'on ilmlari, arab tili, fiqh, mantiq va falsafa o'qitilgan. Madrasa tuzilmasi o'ziga xos markaziy hovli atrofida talabalar hujralari, kirish qismlarida esa o'quv xonalari joylashgan. Qurulishda pishiq g'isht va koshinlardan foydalanilgan. Devorlaridagi naqshlar xalq amaliy san'atining yuksak namunalariidan.

Naqibxo'ja madrasasi - Samarqand madrasasi. Kattaqo'rg'on shahridagi So'figuzada bunyod etilgan. Ushbu madrasada "Miriya" taxallusi bilan mashhur bo'lgan Ochildi Maxdum (mulla ochildi, qozi ochildi) ta'lim oladi. Mazkur madrasaning hozirgi kunda faqat masjid qismi saqlanib qolgan. Madrasaning hujralari sho'rolar qarovsizligidan bizulib ketgan, masjid esa omborxonaga aylantirilib yuborilgan. Madrasa katta vaqf mulkiga ega bo'lgan. Dargoh Samarqanddagi 4-oliy toifali madrasa hisoblangan. Uni mutavvali nazorat qilgan. Rossiya imperiyasi davrida vaqf hujjatlari saqlab qolingan. Qal'a devorlari va Bo'ston arig'i Kattaqo'rg'on qadimda mudofaa shaharlaridan biri bo'lgan. Qal'a devorlari pishiq g'ishtdan qurilgan, balandligi 8-10 metrga yetgan.

Devorlar shaharni tashqi dushmanlardan himoya qilish bilan birga ichki shaharni tashqi hududlardan ajratib turgan. Bo'ston arig'i esa shahar suv ta'minotida muhim rol o'ynagan. Arxeologik topilmalar aniq tizimining XII-XIII asrlarda ham mavjud bo'lganini ko'rsatadi. Bu sug'orish tizimi Kattaqo'rg'on vohasining iqtisodiy va agrar hayotida katta ahamiyatga ega bo'lgan. Bu obidalar diniy markaz bo'lish bilan birga, o'z davrida madaniyat va ta'lim markazlari ham bo'lgan. Ular xalqning ijtimoiy hayotida markaziy o'rin tutgan. Bugungi kunda Kattaqo'rg'on shahridagi tarixiy inshootlar O'zbekiston respublikasi madaniy merosi ro'yxatiga olingan. Ayrim obidalari qisman restavratsiya qilingan. Turizm sohasi ham Kattaqo'rg'onning tarixiy yodgorliklari muhim yo'nalishga aylangan. Biroq ayrim obidalari hali to'liq tiklanmagan. Vaqt va tabiiy sharoit ta'sirida yemirilgan inshootlarni qayta tiklash, ularni yosh avlod uchun ma'naviy meros sifatida qoldirish – bugungi kunning eng dolzarb muammolarimdan biridir.

Shaharning tarixiy obidalari nafaqat diniy yoki me'moriy qadryat, balki madaniy xotirasi, tarixiy o'zligini anglash va aks ettirish manbalaridir. Har bir obida o'z davrining ijtimoiy hayoti, siyosiy tuzumi, xalq san'ati va diniy dunyoqarashini ifodalaydi. Hamda o'sha davr diniy-marifiy siyosatini ko'rsatadi, mudofaa tizimi shaharsozlik madaniyatining qay tariqa rivojlanganidan dalolat beradi. Ularni o'rganish orqali nafaqat Kattaqo'rg'on balki butun O'zbekistonning tarixiy muhim sifatlarini anglash mumkin.

Kattaqo'rg'on - O'zbekiston tarixidagi qadimiy shaharlar sirasiga kiradi. Uning jome masjidi, madrasasi, qadimiy qal'a devorlari va Bo'ston arig'i kabi obidalari xalqimizning bunyodkorligi, san'ati va e'tiqod ruhini aks ettiradi. Bu yodgorlik o'z davrining me'moriy yutuqlari bilan bir qatorda bugungi avlod uchun ma'naviy saboq manbai hisoblanadi. Ularni o'rganish asrab-avaylash va kelajak avlodlarga yetkazish muhim vazifadir.

1991-yilda O'zbekiston mustaqillikka erishgach, Kattaqo'rg'on shaharining ijtimoiy-iqtisodiy hayotida ham katta o'zgarishlar yuz berdi. Bugungi Kattaqo'rg'on 200 000 aholiga ega zamonaviy shahar bo'lib, unda san'at, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish va ta'lim sohalari rivojlangan. Tarixiy obidalar – xalqning o'tmishidan xabar beruvchi tilsiz guvohlar, yangi inshootlar esa kelajakka ishora. Kattaqo'rg'on-o'tmishi boy, buguni barqaror va istiqboli porloq shahar. Uning tarixiy obidalari xalqimizning madaniy xotirasi, zamonaviy inshootlari esa yangi O'zbekistonning ramzidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Sodiqov Q. O'zbekiston tarixi 120-150- betlar.Toshkent: 2010.
- 2.Rahimov A. Samarqand viloyati obidalari. (Kattaqo'rg'on obidalari) 45-90-betlar.Toshkent: Samarqand: 1980 /1990-yillar chop etilgan.
- 3.Murtazayev N. Rahimov B. Kattaqo'rg'on tarixi 60-120-betlar. Toshkent,"Fan" nashriyoti, 1999.
- 4.To'xtasinov Sh. O'zbekiston me'morchiligi tarixi.270-300-betlarKattaqo'rg'on arxitektura taxlili Toshkent: "Fan va texnologiya"nashriyoti, 2017.